
Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από τους/τις φοιτητές/τριες (2021-2022)

Ανάλυση ποσοτικών & ποιοτικών δεδομένων

Η συγκεκριμένη αναφορά δημιουργήθηκε από την Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΜΕΑ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της Θεσμικής Αξιολόγησης των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ.

© 2023 Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης

Συντάκτες:

Βασιλική Αθανασακοπούλου, MSc

Γιώργος Βορβυλάς, PhD

Ειρήνη Λάγιου, MSc

Αλέξανδρος Λιάπης, PhD

Συντονισμός:

Καθ. Αχιλλέας Καμέας, Διευθυντής της ΜΕΑ

Νίκος Καρούσος, PhD – Συντονιστής της ΜΕΑ

Αναφορά ως (site as):

Αθανασακοπούλου, Β., Βορβυλάς, Γ., Λάγιου, Ε. Λιάπης, Α., Καρούσος, Ν., & Καμέας, Α. (2023). Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από τους/τις φοιτητές/τριες (2021-2022). Πάτρα: ΜΕΑ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7575178>

Το παρόν έγγραφο, περιλαμβάνει κείμενα και στατιστικά στοιχεία, τα οποία προστατεύονται από τις διατάξεις του εθνικού δικαίου που διέπει την πνευματική ιδιοκτησία. Τα παραπάνω αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Η αναπαραγωγή δεδομένων κειμένου και στατιστικών στοιχείων, επιτρέπεται μόνο με αναφορά στο συγκεκριμένο κείμενο.

Πίνακας Περιεχομένων

1. Εισαγωγή.....	5
2. Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων	5
2.1. Γενικά στοιχεία	5
2.2. Αποτελέσματα σε επίπεδο ΕΑΠ.....	5
2.3. Αποτελέσματα σε επίπεδο ΣΑΕ	8
2.4. Αποτελέσματα σε επίπεδο ΣΚΕ.....	11
2.5. Αποτελέσματα σε επίπεδο ΣΘΕΤ	14
2.6. Αποτελέσματα σε επίπεδο ΣΕΤ.....	17
3. Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων	20
3.1. Γενικά στοιχεία	20
3.2. Θετικά σχόλια	21
3.3. Αρνητικά σχόλια	23
3.4. Προτάσεις βελτίωσης	25
4. Συμπεράσματα.....	27
5. Παραρτήματα	29

Κατάλογος Γραφημάτων και Πινάκων

Πίνακας 2.1. Δυνατές και πραγματοποιηθείσες αξιολογήσεις ανά Σχολή	5
Γράφημα 2.1. Συνολική αποτίμηση από τους/τις φοιτητές/τριες της διαδικασίας των εξετάσεων (επίπεδο ΕΑΠ)	6
Γράφημα 2.2. Ικανοποίηση φοιτητών/τριών από τις επιμέρους διαστάσεις των εξα εξετάσεων (επίπεδο ΕΑΠ)	6
Γράφημα 2.3. Ικανοποίηση φοιτητών/τριών από τη μέθοδο εξέτασής τους (επίπεδο ΕΑΠ)	7
Γράφημα 2.4. Διασφάλιση αδιάβλητου ανά μέθοδο εξέτασης σύμφωνα με τις απόψεις των φοιτητών/τριών (επίπεδο ΕΑΠ)	8
Γράφημα 2.5. Συνολική αποτίμηση από τους/τις φοιτητές/τριες της διαδικασίας των εξετάσεων (επίπεδο ΣΑΕ)	9
Γράφημα 2.6. Ικανοποίηση φοιτητών/τριών από τις επιμέρους διαστάσεις των εξα εξετάσεων (επίπεδο ΣΑΕ)	9
Γράφημα 2.7. Ικανοποίηση φοιτητών/τριών από τη μέθοδο εξέτασής τους (επίπεδο ΣΑΕ)	10
Γράφημα 2.8. Διασφάλιση αδιάβλητου ανά μέθοδο εξέτασης σύμφωνα με τις απόψεις των φοιτητών/τριών (επίπεδο ΣΑΕ)	11
Γράφημα 2.9. Συνολική αποτίμηση από τους/τις φοιτητές/τριες της διαδικασίας των εξετάσεων (επίπεδο ΣΚΕ)	12
Γράφημα 2.10. Ικανοποίηση φοιτητών/τριών από τις επιμέρους διαστάσεις των εξα εξετάσεων (επίπεδο ΣΚΕ)	12
Γράφημα 2.11. Ικανοποίηση φοιτητών/τριων από τη μέθοδο εξέτασής τους (επίπεδο ΣΚΕ)	13
Γράφημα 2.12. Διασφάλιση αδιάβλητου ανά μέθοδο εξέτασης σύμφωνα με τις απόψεις των φοιτητών/τριών (επίπεδο ΣΚΕ)	14
Γράφημα 2.13. Συνολική αποτίμηση από τους/τις φοιτητές/τριες της διαδικασίας των εξετάσεων (επίπεδο ΣΘΕΤ)	15
Γράφημα 2.14. Ικανοποίηση φοιτητών/τριών από τις επιμέρους διαστάσεις των εξα εξετάσεων (επίπεδο ΣΘΕΤ)	15
Γράφημα 2.15. Ικανοποίηση φοιτητών/τριων από τη μέθοδο εξέτασής τους (επίπεδο ΣΘΕΤ)	16
Γράφημα 2.16. Διασφάλιση αδιάβλητου ανά μέθοδο εξέτασης σύμφωνα με τις απόψεις των φοιτητών/τριών (επίπεδο ΣΘΕΤ)	17
Γράφημα 2.17. Συνολική αποτίμηση από τους/τις φοιτητές/τριες της διαδικασίας των εξετάσεων (επίπεδο ΣΕΤ)	18
Γράφημα 2.18. Ικανοποίηση φοιτητών/τριών από τις επιμέρους διαστάσεις των εξα εξετάσεων (επίπεδο ΣΕΤ)	18
Γράφημα 2.19. Ικανοποίηση φοιτητών/τριων από τη μέθοδο εξέτασής τους (επίπεδο ΣΕΤ)	19
Γράφημα 2.20. Διασφάλιση αδιάβλητου ανά μέθοδο εξέτασης σύμφωνα με τις απόψεις των φοιτητών/τριών (επίπεδο ΣΕΤ)	20
Γράφημα 3.1. Κατανομή των σχολίων των φοιτητών/τριων για τις εξετάσεις από απόσταση	21
Γράφημα 3.2. Μέσες τιμές και 95% διαστήματα εμπιστοσύνης της εκτιμώμενης αναλογίας των θεμάτων θετικών σχολίων των φοιτητών/τριών ανά Σχολή	22
Πίνακας 2.1. Ενδεικτικά θετικά σχόλια ανά θέμα των φοιτητών/τριών	22
Γράφημα 3.3. Μέσες τιμές και 95% διαστήματα εμπιστοσύνης της εκτιμώμενης αναλογίας των θεμάτων αρνητικών σχολίων φοιτητών/τριών ανά Σχολή	24
Πίνακας 2.2. Ενδεικτικά αρνητικά σχόλια ανά θέμα των φοιτητών/τριών	24
Γράφημα 3.4. Μέσες τιμές και 95% διαστήματα εμπιστοσύνης της εκτιμώμενης αναλογίας ανά Σχολή των θεμάτων με προτάσεις των φοιτητών/τριών για τη βελτίωση τη διαδικασίας των εξετάσεων από απόσταση	26

Πίνακας 2.3. Ενδεικτικά σχόλια (ανά θέμα) των φοιτητών/τριών για βελτιώσεις	26
Πίνακας 5.1. Διάμεσοι, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου (επίπεδο ΕΑΠ).....	30
Πίνακας 5.2. Διάμεσοι, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου (επίπεδο ΣΑΕ)	31
Πίνακας 5.3. Διάμεσοι, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου (επίπεδο ΣΚΕ).....	32
Πίνακας 5.4. Διάμεσοι, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου (επίπεδο ΣΘΕΤ)	33
Πίνακας 5.5. Διάμεσοι, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου (επίπεδο ΣΕΤ).....	34

1. Εισαγωγή

Η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΜΕΑ) προχώρησε στην διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης των εξετάσεων από απόσταση από τους/τις φοιτητές/τριες του ΕΑΠ, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση διενεργήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 01-30/09/2022. Το ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε περιλάμβανε συνολικά 11 ερωτήσεις, 8 κλειστού και 3 ανοικτού τύπου ερωτήσεις. Με τις ερωτήσεις ανοικτού τύπου καταγράφονταν τα θετικά σχόλια, τα αρνητικά σχόλια και οι προτάσεις βελτίωσης των φοιτητών/τριών για τις εξετάσεις από απόσταση (βλ. Παράρτημα Α). Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει τα ευρήματα της ανάλυσης των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, όπως αυτά προκύπτουν από τις απαντήσεις των φοιτητών/τριών των Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ.

2. Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων

2.1. Γενικά στοιχεία

Οι δυνατές αξιολογήσεις από την πλευρά των φοιτητών/τριών ήταν 67025, εκ των οποίων πραγματοποιήθηκαν τελικά 8771 (13.08%). Η κατανομή των αξιολογήσεων ανά Σχολή παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.1.

Πίνακας 2.1. Δυνατές και πραγματοποιηθείσες αξιολογήσεις ανά Σχολή

	Δυνατές	Πραγματοποιηθείσες
ΣΑΕ	29252	2621
ΣΕΤ	661	60
ΣΘΕΤ	6221	825
ΣΚΕ	30891	5265
Σύνολο	67025	8771

2.2. Αποτελέσματα σε επίπεδο ΕΑΠ

Σύμφωνα με το Γράφημα 2.1, οι φοιτητές/τριες σε επίπεδο ΕΑΠ έμειναν συνολικά ικανοποιημένοι/ες από τις εξετάσεις από απόσταση και τη διασφάλιση του αδιάβλητου. Επιθυμούν επίσης να συνεχίσουν να εξετάζονται από απόσταση.

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από τους/τις φοιτητές/τριες (2021-2022)

Γράφημα 2.1. Συνολική αποτίμηση από τους/τις φοιτητές/τριες της διαδικασίας των εξετάσεων (επίπεδο ΕΑΠ)

Ως προς τις επιμέρους διαστάσεις των εξετάσεων από απόσταση, οι φοιτητές/τριες του ΕΑΠ δηλώνουν ικανοποιημένοι/ες σε μεγάλο βαθμό ($MO > 4$), με εξαίρεση τη χρονική διάρκεια των εξετάσεων, από την οποία φαίνονται λιγότερο ευχαριστημένοι/ες (Γράφημα 2.2).

Γράφημα 2.2. Ικανοποίηση φοιτητών/τριών από τις επιμέρους διαστάσεις των εξΑ εξετάσεων (επίπεδο ΕΑΠ)

Αναφορικά με την ικανοποίηση από τη μέθοδο εξέτασης, όπως φαίνεται από το Γράφημα 2.3, οι φοιτητές/τριες του ΕΑΠ τείνουν να είναι ικανοποιημένοι/ες από τις μεθόδους με τις οποίες εξετάστηκαν ($MO \geq 3.73$).

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από τους/τις φοιτητές/τριες (2021-2022)

Γράφημα 2.3. Ικανοποίηση φοιτητών/τριών από τη μέθοδο εξέτασής τους (επίπεδο ΕΑΠ)

Αναφορικά με τη διασφάλιση του αδιάβλητου ανά μέθοδο εξέτασης, όπως φαίνεται από το Γράφημα 2.4, οι φοιτητές/τριες του ΕΑΠ τείνουν να είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι (ΜΟ>4).

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από τους/τις φοιτητές/τριες (2021-2022)

Γράφημα 2.4. Διασφάλιση αδιάβλητου ανά μέθοδο εξέτασης σύμφωνα με τις απόψεις των φοιτητών/τριών (επίπεδο ΕΑΠ)

2.3. Αποτελέσματα σε επίπεδο ΣΑΕ

Σύμφωνα με το Γράφημα 2.5, οι φοιτητές/τριες της ΣΑΕ έμειναν συνολικά ικανοποιημένοι/ες από τις εξετάσεις από απόσταση και τη διασφάλιση του αδιάβλητου. Επιθυμούν επίσης να συνεχίζουν να εξετάζονται από απόσταση.

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από τους/τις φοιτητές/τριες (2021-2022)

Γράφημα 2.5. Συνολική αποτίμηση από τους/τις φοιτητές/τριες της διαδικασίας των εξετάσεων (επίπεδο ΣΑΕ)

Ως προς τις επιμέρους διαστάσεις των εξετάσεων από απόσταση, οι φοιτητές/τριες της ΣΑΕ τείνουν να είναι ικανοποιημένοι/ες. Ωστόσο, φαίνεται να είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από τη χρονική διάρκεια των εξετάσεων (Γράφημα 2.6).

Γράφημα 2.6. Ικανοποίηση φοιτητών/τριών από τις επιμέρους διαστάσεις των εξΑ εξετάσεων (επίπεδο ΣΑΕ)

Αναφορικά με την ικανοποίηση από τη μέθοδο εξέτασης, όπως φαίνεται από το Γράφημα 2.7, οι φοιτητές/τριες της ΣΑΕ τείνουν να είναι ικανοποιημένοι/ες από τις μεθόδους με τις οποίες εξετάστηκαν ($MO \geq 3.50$).

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από τους/τις φοιτητές/τριες (2021-2022)

Γράφημα 2.7. Ικανοποίηση φοιτητών/τριών από τη μέθοδο εξέτασής τους (επίπεδο ΣΑΕ)

Αναφορικά με τη διασφάλιση του αδιάβλητου ανά μέθοδο εξέτασης, όπως φαίνεται από το Γράφημα 2.8, οι φοιτητές/τριες της ΣΑΕ τείνουν να είναι ικανοποιημένοι/ες ($MO \geq 3.50$).

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από τους/τις φοιτητές/τριες (2021-2022)

Γράφημα 2.8. Διασφάλιση αδιάβλητου ανά μέθοδο εξέτασης σύμφωνα με τις απόψεις των φοιτητών/τριών (επίπεδο ΣΑΕ)

2.4. Αποτελέσματα σε επίπεδο ΣΚΕ

Σύμφωνα με το Γράφημα 2.9, οι φοιτητές/τριες της ΣΚΕ έμειναν συνολικά ικανοποιημένοι/ες από τις εξετάσεις από απόσταση και τη διασφάλιση του αδιάβλητου. Επιθυμούν επίσης να συνεχίζουν να εξετάζονται από απόσταση.

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από τους/τις φοιτητές/τριες (2021-2022)

Γράφημα 2.9. Συνολική αποτίμηση από τους/τις φοιτητές/τριες της διαδικασίας των εξετάσεων (επίπεδο ΣΚΕ)

Ως προς τις επιμέρους διαστάσεις των εξετάσεων από απόσταση, οι φοιτητές/τριες της ΣΚΕ τείνουν να είναι ικανοποιημένοι/ες. Ωστόσο, φαίνεται να είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από τη χρονική διάρκεια των εξετάσεων (Γράφημα 2.10).

Γράφημα 2.10. Ικανοποίηση φοιτητών/τριών από τις επιμέρους διαστάσεις των εξα εξετάσεων (επίπεδο ΣΚΕ)

Αναφορικά με την ικανοποίηση από τη μέθοδο εξέτασης, όπως φαίνεται από το Γράφημα 2.11, οι φοιτητές/τριες της ΣΚΕ τείνουν να είναι ικανοποιημένοι/ες από τις μεθόδους με τις οποίες εξετάστηκαν ($MO \geq 3.67$).

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από τους/τις φοιτητές/τριες (2021-2022)

Γράφημα 2.11. Ικανοποίηση φοιτητών/τριων από τη μέθοδο εξέτασής τους (επίπεδο ΣΚΕ)

Αναφορικά με τη διασφάλιση του αδιάβλητου ανά μέθοδο εξέτασης, όπως φαίνεται από το Γράφημα 2.12, οι φοιτητές/τριες της ΣΚΕ τείνουν να είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι/ες (ΜΟ>4).

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από τους/τις φοιτητές/τριες (2021-2022)

Γράφημα 2.12. Διασφάλιση αδιάβλητου ανά μέθοδο εξέτασης σύμφωνα με τις απόψεις των φοιτητών/τριών (επίπεδο ΣΚΕ)

2.5. Αποτελέσματα σε επίπεδο ΣΘΕΤ

Σύμφωνα με το Γράφημα 2.13, οι φοιτητές/τριες της ΣΘΕΤ έμειναν συνολικά ικανοποιημένοι/ες από τις εξετάσεις από απόσταση και τη διασφάλιση του αδιάβλητου. Επιθυμούν επίσης να συνεχίζουν να εξετάζονται από απόσταση.

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από τους/τις φοιτητές/τριες (2021-2022)

Γράφημα 2.13. Συνολική αποτίμηση από τους/τις φοιτητές/τριες της διαδικασίας των εξετάσεων (επίπεδο ΣΘΕΤ)

Ως προς τις επιμέρους διαστάσεις των εξετάσεων από απόσταση, οι φοιτητές/τριες της ΣΘΕΤ τείνουν να είναι ικανοποιημένοι/ες. Ωστόσο, φαίνεται να είναι λιγότερο ικανοποιημένοι/ες από τη χρονική διάρκεια των εξετάσεων (Γράφημα 2.14).

Γράφημα 2.14. Ικανοποίηση φοιτητών/τριών από τις επιμέρους διαστάσεις των εξΑ εξετάσεων (επίπεδο ΣΘΕΤ)

Αναφορικά με την ικανοποίηση από τη μέθοδο εξέτασης, όπως φαίνεται από το Γράφημα 2.15, οι φοιτητές/τριες της ΣΘΕΤ τείνουν να είναι ικανοποιημένοι/ες από τις μεθόδους με τις οποίες εξετάστηκαν ($MO \geq 3.71$).

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από τους/τις φοιτητές/τριες (2021-2022)

Γράφημα 2.15. Ικανοποίηση φοιτητών/τριων από τη μέθοδο εξέτασής τους (επίπεδο ΣΘΕΤ)

Αναφορικά με τη διασφάλιση του αδιάβλητου ανά μέθοδο εξέτασης, όπως φαίνεται από το Γράφημα 2.16, οι φοιτητές/τριες της ΣΘΕΤ τείνουν να είναι ικανοποιημένοι/ες ($MO \geq 3.67$).

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από τους/τις φοιτητές/τριες (2021-2022)

Γράφημα 2.16. Διασφάλιση αδιάβλητου ανά μέθοδο εξέτασης σύμφωνα με τις απόψεις των φοιτητών/τριών (επίπεδο ΣΘΕΤ)

2.6. Αποτελέσματα σε επίπεδο ΣΕΤ

Σύμφωνα με το Γράφημα 2.17, οι φοιτητές/τριες της ΣΕΤ έμειναν συνολικά ικανοποιημένοι/ες από τις εξετάσεις από απόσταση και τη διασφάλιση του αδιάβλητου ($MO > 3$). Επιθυμούν επίσης να συνεχίζουν να εξετάζονται από απόσταση.

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από τους/τις φοιτητές/τριες (2021-2022)

Γράφημα 2.17. Συνολική αποτίμηση από τους/τις φοιτητές/τριες της διαδικασίας των εξετάσεων (επίπεδο ΣΕΤ)

Ως προς τις επιμέρους διαστάσεις των εξετάσεων από απόσταση, οι φοιτητές/τριες της ΣΕΤ τείνουν να είναι ικανοποιημένοι/ες ($MO > 3$) από τις περισσότερες, με εξαίρεση τη χρονική διάρκεια των εξετάσεων για την οποία τείνουν να είναι δυσαρεστημένοι ($MO < 3$) (Γράφημα 2.18).

Γράφημα 2.18. Ικανοποίηση φοιτητών/τριών από τις επιμέρους διαστάσεις των εξα εξετάσεων (επίπεδο ΣΕΤ)

Αναφορικά με την ικανοποίηση από τη μέθοδο εξέτασης, όπως φαίνεται από το Γράφημα 2.19, οι φοιτητές/τριες της ΣΕΤ τείνουν να είναι ικανοποιημένοι/ες από τις μεθόδους με τις οποίες εξετάστηκαν ($MO \geq 3.50$).

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από τους/τις φοιτητές/τριες (2021-2022)

Γράφημα 2.19. Ικανοποίηση φοιτητών/τριων από τη μέθοδο εξέτασής τους (επίπεδο ΣΕΤ)

Αναφορικά με τη διασφάλιση του αδιάβλητου ανά μέθοδο εξέτασης, όπως φαίνεται από το Γράφημα 2.20, οι φοιτητές/τριες της ΣΕΤ τείνουν να είναι ικανοποιημένοι/ες ($MO \geq 3.50$).

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από τους/τις φοιτητές/τριες (2021-2022)

Γράφημα 2.20. Διασφάλιση αδιάβλητου ανά μέθοδο εξέτασης σύμφωνα με τις απόψεις των φοιτητών/τριών (επίπεδο ΣΕΤ)

3. Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων

3.1. Γενικά στοιχεία

Στις τρεις ανοικτές ερωτήσεις των ερωτηματολογίων δόθηκαν συνολικά, σε επίπεδο ΕΑΠ, 8411 απαντήσεις (θετικά σχόλια = 2781 , αρνητικά σχόλια= 2273, προτάσεις βελτίωσης = 3357). Ως απάντηση λογίζεται η συμπλήρωση διαδικτυακής φόρμας κειμένου ανά ανοικτή ερώτηση του ερωτηματολογίου. Η κατανομή των απαντήσεων ανά κατηγορία σχολίων (θετικά, αρνητικά, βελτιώσεις) και Σχολή, δίνεται στο Γράφημα 3.1. Η ανάλυση των σχολίων πραγματοποιήθηκε με την εφαρμογή μοντελοποίησης θεμάτων (topic modeling) σε περιβάλλον R (ως μονάδα ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε η γραμματική πρόταση – sentence). Επιπλέον, προκειμένου να εκτιμηθεί η μέση αναλογία ανά Σχολή των θεμάτων που προέκυψαν, διενεργήθηκε ανάλυση παλινδρόμησης.

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από τους/τις φοιτητές/τριες (2021-2022)

Γράφημα 3.1. Κατανομή των σχολίων των φοιτητών/τριων για τις εξετάσεις από απόσταση

3.2. Θετικά σχόλια

Τρία θέματα προέκυψαν από τα θετικά σχόλια των φοιτητών/τριών:

- *Θ1. Εξέταση σε οικείο περιβάλλον.* Οι φοιτητές θεώρησαν ως θετικό στοιχείο των εξετάσεων από απόσταση το γεγονός ότι τους δόθηκε η δυνατότητα να εξεταστούν από τον προσωπικό τους χώρο καθώς και ότι αυτό συνέτεινε στο να έχουν μειωμένο άγχος.
- *Θ2. Αποφυγή μετακίνησης και εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων.* Οι φοιτητές θεώρησαν ότι ένα μεγάλο όφελος των εξετάσεων από απόσταση ήταν το γεγονός πως δεν χρειάστηκε να μετακινηθούν προς συγκεκριμένα εξεταστικά κέντρα, κάτι το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων.
- *Θ3. Γενική ικανοποίηση από τη διενέργεια των εξετάσεων.* Οι φοιτητές/τριες φαίνονται ικανοποιημένοι/ες από τη διενέργεια των εξετάσεων και κυρίως από τον τρόπο εξέτασης (π.χ. ήταν ο ιδανικός, ο καταλληλότερος, ήταν γρήγορος, διαφανής, δίκαιος), την ενημέρωση την οποία είχαν, τα θέματα εξέτασης (π.χ. ήταν σαφή, κατανοητά, λογικά σε αριθμό, βατά, δόθηκαν έγκαιρα) και την παρουσία των Κ-Σ (π.χ. ήταν συνεργάσιμοι, οργανωτικοί, προετοιμασμένοι, παρείχαν διαρκή ενημέρωση).

Με βάση το Γράφημα 3.2 προκύπτει ότι το Θ2 είναι αυτό το οποίο τείνει να συζητείται περισσότερο από όλες τις Σχολές. Ενδεικτικά σχόλια των φοιτητών/τριών για τα παραπάνω θέματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.1

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από τους/τις φοιτητές/τριες (2021-2022)

Γράφημα 3.2. Μέσες τιμές και 95% διαστήματα εμπιστοσύνης της εκτιμώμενης αναλογίας των θεμάτων θετικών σχολίων των φοιτητών/τριών ανά Σχολή

Πίνακας 2.1. Ενδεικτικά θετικά σχόλια ανά θέμα των φοιτητών/τριών

Θέματα	Ενδεικτικά σχόλια
Θ1. Εξέταση σε οικείο περιβάλλον	<ul style="list-style-type: none"> -«Δεν χρειάστηκε να μετακινηθώ για να παραστώ σε εξεταστικό κέντρο και η εξέταση έγινε σε οικείο χώρο για μένα, με άνεση και ηρεμία». -«Μας επέτρεψε να διαχειριστούμε καλύτερα το άγχος αφού εξεταστήκαμε από το περιβάλλον του σπιτιού μας». -«Το γεγονός ότι εξετάζεσαι από το σπίτι, σου δίνει τη δυνατότητα να μείνεις χαλαρός και απαλλαγμένος τόσο από το άγχος της εξέτασης, όσο και από το άγχος της μετακίνησης προς το εξεταστικό κέντρο».
Θ2. Αποφυγή μετακίνησης και εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων	<ul style="list-style-type: none"> -«Βολεύει η εξέταση με αυτόν τον τρόπο και για τα έξοδα μετακίνησης και μπορεί ο φοιτητής να συνδεθεί έστω και από τη δουλειά για να εξεταστεί». -«Ο εξεταζόμενος δεν χρειάζεται να πληρώσει εισιτήρια για μετακίνηση, δεν έχει κόστος διαμονής και κόστος στο να ξοδέψει χρήματα για την διατροφή».

	του όσο θα χρειαστεί να μείνει σε μια άλλη πόλη για τις εξετάσεις». -«Εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων καλύτερη διαχείριση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων».
Θ3. Γενική ικανοποίηση από τη διενέργεια των εξετάσεων	-«Θεωρώ ότι η ανάπτυξη του θέματος και ο χρόνος ανάπτυξης ήταν αντίστοιχος της εξέτασης δια ζώσης». -«Ο καθηγητής μου, μόλις ανέφερα τεχνικό πρόβλημα με παρέπεμψε στην τεχνική υπηρεσία και έκανε οτιδήποτε προκειμένου να βοηθήσει στην ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας». -«Υπήρξε πλήρη ενημέρωση για τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων καθώς και έγκαιρη ανακοίνωση της ημερομηνίας των εξετάσεων, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να προγραμματίσουμε τις υποχρεώσεις μας».

3.3. Αρνητικά σχόλια

Από τα αρνητικά σχόλια των φοιτητών/τριών προέκυψαν τρία θέματα:

- *Θ1. Περιορισμένος χρόνος.* Οι φοιτητές/τριες θεώρησαν κυρίως πως ο χρόνος τον οποία είχαν στη διάθεσή τους ήταν περιορισμένος (ζήτημα το οποίο ήταν εντονότερο κυρίως στις περιπτώσεις που έπρεπε να απαντήσουν αποκλειστικά ή επιπρόσθετα σε θέματα ανάπτυξης).
- *Θ2. Προβλήματα με τα θέματα των εξετάσεων.* Οι φοιτητές/τριες θεώρησαν κυρίως ότι υπήρξε μια δυσαναλογία αριθμού θεμάτων και διαθέσιμου χρόνου για την απάντησή τους (επισήμανση η οποία συνδέεται άμεσα και με το Θ1) η οποία επιτείνονταν και από τον αυξημένο βαθμό δυσκολίας τον οποία αυτά είχαν σε πολλές περιπτώσεις. Σε μικρότερο βαθμό, εντοπίζονται στο συγκεκριμένο θέμα και σχόλια των φοιτητών που είχαν να κάνουν κυρίως με ασάφειες στη διατύπωση των ερωτήσεων των θεμάτων.
- *Θ3. Άγχος κατά τη διάρκεια της εξέτασης.* Οι φοιτητές/τριες ανέφεραν πως οι εξετάσεις από απόσταση τους προκάλεσαν άγχος κυρίως λόγω της περιορισμένης διάρκειάς τους και των απαιτήσεων της εξέτασης, λόγω της πιθανότητας εμφάνισης τεχνικών προβλημάτων κατά την υποβολή ή λόγω της πραγματικής εμφάνισης τεχνικών προβλημάτων την ώρα της εξέτασης.

Με βάση το Γράφημα 3.3 προκύπτει ότι στη ΣΘΕΤ και τη ΣΕΤ τα Θ1 και Θ2 τείνουν να συζητούνται περισσότερο από τους/τις φοιτητές/τριες. Στη ΣΚΕ τείνουν να συζητούνται περισσότερο τα Θ1

και Θ3, ενώ στη ΣΑΕ τείνει να συζητείται από τους/τις φοιτητές/τριες περισσότερο το Θ3. Ενδεικτικά σχόλια των φοιτητών/τριών για τα παραπάνω θέματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.2

Γράφημα 3.3. Μέσες τιμές και 95% διαστήματα εμπιστοσύνης της εκτιμώμενης αναλογίας των θεμάτων αρνητικών σχολίων φοιτητών/τριών ανά Σχολή

Πίνακας 2.2. Ενδεικτικά αρνητικά σχόλια ανά θέμα των φοιτητών/τριών

Θέματα	Ενδεικτικά σχόλια
Θ1. Περιορισμένος χρόνος	<p>-«Ο διαθέσιμος χρόνος της εξέτασης σε σχέση με τον όγκο των θεμάτων ήταν τραγικά λίγος, δεδομένου ότι χρειάστηκε να γίνει και ταυτόχρονη χρήση διαφορετικών προγραμμάτων (Word, Excel) ».</p> <p>-«Ο διαθέσιμος χρόνος σε εμένα προσωπικά ήταν οριακός».</p> <p>-«Ως μοναδικό αρνητικό μπορώ να αναφέρω τον περιορισμένο χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας για την απάντηση των θεμάτων»</p>

<p>Θ2. Ζητήματα με τα θέματα των εξετάσεων</p>	<p>-Δύσκολα θέματα με πολύ μικρό χρονικό περιθώριο απάντησης». -«Χρειαζόταν πολύ ώρα διάβασμα η εκφώνηση του θέματος». -«Τα προς εξέταση θέματα σε ορισμένα σημεία παρουσίαζαν ασάφειες στη διατύπωση».</p>
<p>Θ3. Άγχος κατά τη διάρκεια της εξέτασης</p>	<p>-«Το άγχος για τον χρόνο, το δίκτυο, την ολοκλήρωση της διαδικασίας» -«Φόβος μήπως και υπάρξει κάποιο τεχνικό πρόβλημα». -«Είχα διακοπή ρεύματος εκείνη την ημέρα και έπεφτε το ίντερνετ, γεγονός που μου δημιούργησε άγχος για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων».</p>

3.4. Προτάσεις βελτίωσης

Από τις προτάσεις βελτίωσης των φοιτητών τριών προέκυψαν τέσσερα θέματα:

- *Θ1. Λελογισμένη κατανομή χρόνου και αριθμού θεμάτων.* Οι φοιτητές/τριες πρότειναν κυρίως βελτιώσεις στη χρονική διάρκεια των εξετάσεων (αύξηση ή μείωση, ανάλογα με την περίπτωση) . Αυτές οι βελτιώσεις σε ορισμένες περιπτώσεις προτάθηκε να συνοδεύονται και από κατάλληλη αύξηση ή μείωση του αριθμού των θεμάτων.
- *Θ2. Βελτιώσεις στις μεθόδους εξέτασης.* Οι φοιτητές/τριες ζητούν βελτιώσεις ως προς τη μέθοδο εξέτασης και κυρίως την καταλληλότερη κατανομή χρόνου και αριθμού θεμάτων για τη συγκεκριμένο μέθοδο με την οποία εξετάζονται ή την αλλαγή της μεθόδου εξέτασης ή το συνδυασμό μεθόδων εξέτασης (με αρκετές από τις απαντήσεις να εστιάζουν στο συνδυασμό ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θεμάτων ανάπτυξης).
- *Θ3. Βελτιώσεις ως προς την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων και τις λειτουργίες της πλατφόρμας.* Οι φοιτητές/τριες ζητούν κυρίως την καλύτερη αντιμετώπιση των τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων καθώς και αναβαθμίσεις στη λειτουργία της πλατφόρμας (π.χ. ευκολότερη χρήση, καλύτερη ποιότητα σύνδεσης, δυνατότητα άμεσης ηλεκτρολόγησης κειμένων και όχι αναρτήσεις αρχείων) .
- *Θ4. Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες βελτιώσεις.* Μια μερίδα φοιτητών θεώρησε πως δεν απαιτούνται βελτιώσεις στις εξετάσεις από απόσταση.

Με βάση το Γράφημα 3.4, στις ΣΚΕ και ΣΘΕΤ τείνει να συζητείται περισσότερο το Θ1. Στη ΣΕΤ τείνει να συζητείται περισσότερο το Θ2. Τέλος, στη ΣΑΕ τείνουν συζητούνται περισσότερο τα Θ1 και Θ2. Ενδεικτικά σχόλια των φοιτητών/τριών για τα παραπάνω θέματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.3.

Γράφημα 3.4. Μέσες τιμές και 95% διαστήματα εμπιστοσύνης της εκτιμώμενης αναλογίας ανά Σχολή των θεμάτων με προτάσεις των φοιτητών/τριών για τη βελτίωση τη διαδικασίας των εξετάσεων από απόσταση

Πίνακας 2.3. Ενδεικτικά σχόλια (ανά θέμα) των φοιτητών/τριών για βελτιώσεις

Θέματα	Ενδεικτικά σχόλια
Θ1. Λελογισμένη κατανομή χρόνου και αριθμού θεμάτων	-«Περισσότερος χρόνος στη διάθεση των μαθητών ώστε να μπορούν να ολοκληρώνουν τη σκέψη τους και να μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν κατακτήσει την απαιτούμενη γνώση». -«Λιγότερα θέματα και αντίστοιχα λιγότερες ώρες εξέτασης».

	-«Περιορισμός των θεμάτων ή αύξηση της ώρας εξέτασης».
Θ2. Βελτιώσεις στις μεθόδους εξέτασης	-«Συνδυασμός των τρόπων εξέτασης, για παράδειγμα, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (που να καλύπτουν μεγαλύτερη έκταση της ύλης) και ερωτήσεις ανάπτυξης ή σύντομης ανάπτυξης». -«Εάν η εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος θα αποφασίζεται να είναι με γραπτή εργασία θα πρέπει το όριο των λέξεων της εργασίας να είναι ανάλογο του δοθέντος χρονικού διαστήματος για την παράδοση της εργασίας». -«Σε θεματικές ενότητες, των οποίων η ύλη είναι υπέρογκη όπως στην περίπτωση της Χ και ειδικά όταν οι εξετάσεις διενεργούνται προφορικά, θα έπρεπε να διενεργούνται δύο φορές το χρόνο, ώστε να κατανέμεται η ύλη σε ενότητες που καθιστούν δυνατή την αφομοίωση της».
Θ3. Βελτιώσεις ως προς την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων και τις λειτουργίες της πλατφόρμας	-«Διασφάλιση ελαχιστοποίησης τεχνικών προβλημάτων». -«Προνοητικότητα σχετικά με τεχνικά προβλήματα, δίνοντας επιπλέον χρόνο σε χρήστες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα σύνδεσης για όλες τις εξεταζόμενες θεματικές ενότητες». -«Καλό θα ήταν να γράφαμε κατευθείαν στη πλατφόρμα εξέτασης και όχι σε αρχείο Word τις απαντήσεις».
Θ4. Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες βελτιώσεις	-«Κατά τη γνώμη μου, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν χρήζει καμίας περαιτέρω βελτίωσης». -«Νομίζω ότι ο τρόπος εξέτασης είναι πολύ σωστός όπως έγινε φέτος και ως εκ τούτου δεν βλέπω περαιτέρω βελτίωσης της».

4. Συμπεράσματα

Από την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων προέκυψε ότι οι φοιτητές/τριες του ΕΑΠ έμειναν ικανοποιημένοι/ες από τη διαδικασία των εξετάσεων (συνολικά αλλά και από τις επιμέρους διαστάσεις της). Λιγότερο ικανοποιημένοι/ες φαίνεται να έμειναν από τη χρονική διάρκεια των εξετάσεων. Ικανοποιημένοι/ες επίσης δηλώνουν και από τη διασφάλιση του αδιάβλητου. Αναφορικά με τις μεθόδους με τις οποίες εξετάστηκαν, οι φοιτητές/τριες τείνουν να είναι ικανοποιημένοι/ες, καθώς και από τη διασφάλιση του αδιάβλητου για κάθε μια εξ αυτών.

Από την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων προέκυψε ότι οι φοιτητές/τριες του ΕΑΠ αναγνωρίζουν ως σημαντικότερα πλεονεκτήματα των εξετάσεων από απόσταση την αποφυγή μετακίνησης και την εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων. Ως μειονεκτήματα των εξετάσεων από απόσταση, οι φοιτητές/τριες του ΕΑΠ ανέδειξαν την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη δυσαναλογία θεμάτων και διαθέσιμου χρόνου καθώς και το άγχος το οποίο αυτές προκαλούν. Ως βελτιώσεις, οι φοιτητές/τριες

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από τους/τις φοιτητές/τριες (2021-2022)

προτείνουν κυρίως την λελογισμένη κατανομή αριθμού θεμάτων και διάρκειας εξέτασης καθώς και βελτιώσεις στις μεθόδους εξέτασης.

5. Παραρτήματα

A. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης εξετάσεων από απόσταση (2021-2022)

1. Αξιολογήστε την ενημέρωση που λάβατε από το ΕΑΠ για τις εξετάσεις (π.χ. ενημερωτικές επιστολές, οδηγίες χρήσης πλατφόρμας, οδηγούς εξετάσεων, κλπ.):				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
2. Αξιολογήστε τη διαδικασία προσομοίωσης των εξετάσεων (δοκιμαστική εξέταση):				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
3. Αξιολογήστε τη μέθοδο εξέτασης της ΘΕ σας:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
4. Αξιολογήστε το χρόνο που είχατε στη διάθεσή σας για να απαντήσετε στα θέματα των εξετάσεων:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)
5. Αξιολογήστε την τεχνική υποστήριξη των εξετάσεων (helpdesk):				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
6. Αξιολογήστε τη χρήση της πλατφόρμας εξετάσεων (exams.eap.gr):				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)
7. Αξιολογήστε το βαθμό διασφάλισης του αδιάβλητου των εξετάσεων:				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	2η επιλογή (ΣΧΕΔΟΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	3η επιλογή (ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)
8. Σε ποιο βαθμό επιθυμείτε στο μέλλον να εξεταστείτε από απόσταση;				
1η επιλογή (ΚΑΘΟΛΟΥ)	2η επιλογή (ΛΙΓΟ)	3η επιλογή (ΑΡΚΕΤΑ)	4η επιλογή (ΠΟΛΥ)	5η επιλογή (ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ)
9. Αναφέρατε θετικά στοιχεία τα οποία είχε κατά τη γνώμη σας η διαδικασία των εξετάσεων:				
10. Αναφέρατε αρνητικά στοιχεία τα οποία είχε κατά τη γνώμη σας η διαδικασία των εξετάσεων:				
11. Αναφέρατε βελτιώσεις τις οποίες θεωρείτε ότι πρέπει να γίνουν στη διαδικασία των εξετάσεων:				

B. Διάμεσοι, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου

Πίνακας 5.1. Διάμεσοι, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου (επίπεδο ΕΑΠ)

	N	1	2	3	4	5	Median	Mean	Std.D.
1. Αξιολογήστε την ενημέρωση που λάβατε από το ΕΑΠ για τις εξετάσεις (π.χ. ενημερωτικές επιστολές, οδηγίες χρήσης πλατφόρμας, οδηγούς εξετάσεων, κλπ.)	8718	75	241	1083	2580	4739	5.00	4.34	0.86
2. Αξιολογήστε τη διαδικασία προσομοίωσης των εξετάσεων (δοκιμαστική εξέταση)	8638	177	440	1552	2519	3950	4.00	4.11	1.00
3. Αξιολογήστε τη μέθοδο εξέτασης της ΘΕ σας	8675	248	316	1076	2343	4692	5.00	4.26	1.00
4. Αξιολογήστε το χρόνο που είχατε στη διάθεσή σας για να απαντήσετε στα θέματα των εξετάσεων	8683	856	1357	2297	1840	2333	3.00	3.40	1.29
5. Αξιολογήστε την τεχνική υποστήριξη των εξετάσεων (helpdesk)	8471	115	304	1844	2476	3732	4.00	4.11	0.95
6. Αξιολογήστε τη χρήση της πλατφόρμας εξετάσεων (exams.eap.gr)	8654	68	209	1204	2659	4514	5.00	4.31	0.85
7. Αξιολογήστε το βαθμό διασφάλισης του αδιάβλητου των εξετάσεων	8656	165	207	1001	2586	4697	5.00	4.32	0.90
8. Σε ποιο βαθμό επιθυμείτε στο μέλλον να εξεταστείτε από απόσταση;	8669	226	179	353	1055	6856	5.00	4.63	0.86

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από τους/τις φοιτητές/τριες (2021-2022)

Πίνακας 5.2. Διάμεσοι, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου (επίπεδο ΣΑΕ)

	N	1	2	3	4	5	Median	Mean	Std.D.
1. Αξιολογήστε την ενημέρωση που λάβατε από το ΕΑΠ για τις εξετάσεις (π.χ. ενημερωτικές επιστολές, οδηγίες χρήσης πλατφόρμας, οδηγούς εξετάσεων, κλπ.)	2606	32	83	399	793	1299	4.00	4.24	0.91
2. Αξιολογήστε τη διαδικασία προσομοίωσης των εξετάσεων (δοκιμαστική εξέταση)	2579	55	161	549	764	1050	4.00	4.01	1.03
3. Αξιολογήστε τη μέθοδο εξέτασης της ΘΕ σας	2589	80	103	378	691	1337	5.00	4.20	1.03
4. Αξιολογήστε το χρόνο που είχατε στη διάθεσή σας για να απαντήσετε στα θέματα των εξετάσεων	2592	214	412	649	550	767	4.00	3.48	1.28
5. Αξιολογήστε την τεχνική υποστήριξη των εξετάσεων (helpdesk)	2522	39	114	626	771	972	4.00	4.00	0.97
6. Αξιολογήστε τη χρήση της πλατφόρμας εξετάσεων (exams.eap.gr)	2581	28	66	451	847	1189	4.00	4.20	0.89
7. Αξιολογήστε το βαθμό διασφάλισης του αδιάβλητου των εξετάσεων	2583	40	56	394	810	1283	4.00	4.25	0.90
8. Σε ποιο βαθμό επιθυμείτε στο μέλλον να εξεταστείτε από απόσταση;	2592	69	72	146	347	1958	5.00	4.56	0.91

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από τους/τις φοιτητές/τριες (2021-2022)

Πίνακας 5.3. Διάμεσοι, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου (επίπεδο ΣΚΕ)

	N	1	2	3	4	5	Median	Mean	Std.D.
1. Αξιολογήστε την ενημέρωση που λάβατε από το ΕΑΠ για τις εξετάσεις (π.χ. ενημερωτικές επιστολές, οδηγίες χρήσης πλατφόρμας, οδηγούς εξετάσεων, κλπ.)	5229	29	126	566	1524	2984	5.00	4.40	0.81
2. Αξιολογήστε τη διαδικασία προσομοίωσης των εξετάσεων (δοκιμαστική εξέταση)	5183	97	218	830	1480	2558	4.00	4.19	0.97
3. Αξιολογήστε τη μέθοδο εξέτασης της ΘΕ σας	5205	118	159	571	1395	2962	5.00	4.33	0.94
4. Αξιολογήστε το χρόνο που είχατε στη διάθεσή σας για να απαντήσετε στα θέματα των εξετάσεων	5209	498	765	1419	1137	1390	3.00	3.41	1.28
5. Αξιολογήστε την τεχνική υποστήριξη των εξετάσεων (helpdesk)	5087	64	150	997	1447	2429	4.00	4.18	0.93
6. Αξιολογήστε τη χρήση της πλατφόρμας εξετάσεων (exams.eap.gr)	5119	23	103	626	1499	2948	5.00	4.39	0.80
7. Αξιολογήστε το βαθμό διασφάλισης του αδιάβλητου των εξετάσεων	5197	94	120	497	1481	3005	5.00	4.38	0.88
8. Σε ποιο βαθμό επιθυμείτε στο μέλλον να εξεταστείτε από απόσταση;	5198	122	69	149	539	4319	5.00	4.71	0.79

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από τους/τις φοιτητές/τριες (2021-2022)

Πίνακας 5.4. Διάμεσοι, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου (επίπεδο ΣΘΕΤ)

	N	1	2	3	4	5	Median	Mean	Std.D.
1. Αξιολογήστε την ενημέρωση που λάβατε από το ΕΑΠ για τις εξετάσεις (π.χ. ενημερωτικές επιστολές, οδηγίες χρήσης πλατφόρμας, οδηγούς εξετάσεων, κλπ.)	823	13	27	103	247	433	5.00	4.29	0.91
2. Αξιολογήστε τη διαδικασία προσομοίωσης των εξετάσεων (δοκιμαστική εξέταση)	818	24	57	157	255	325	4.00	3.98	1.06
3. Αξιολογήστε τη μέθοδο εξέτασης της ΘΕ σας	821	45	48	114	244	370	4.00	4.03	1.14
4. Αξιολογήστε το χρόνο που είχατε στη διάθεσή σας για να απαντήσετε στα θέματα των εξετάσεων	822	130	164	217	147	164	3.00	3.06	1.34
5. Αξιολογήστε την τεχνική υποστήριξη των εξετάσεων (helpdesk)	802	11	34	199	244	314	4.00	4.02	0.96
6. Αξιολογήστε τη χρήση της πλατφόρμας εξετάσεων (exams.eap.gr)	816	16	35	114	292	359	4.00	4.16	0.95
7. Αξιολογήστε το βαθμό διασφάλισης του αδιάβλητου των εξετάσεων	818	30	26	97	282	383	4.00	4.18	1.00
8. Σε ποιο βαθμό επιθυμείτε στο μέλλον να εξεταστείτε από απόσταση;	820	32	31	53	157	547	5.00	4.41	1.03

Αξιολόγηση εξετάσεων από απόσταση από τους/τις φοιτητές/τριες (2021-2022)

Πίνακας 5.5. Διάμεσοι, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου (επίπεδο ΣΕΤ)

	N	1	2	3	4	5	Median	Mean	Std.D.
1. Αξιολογήστε την ενημέρωση που λάβατε από το ΕΑΠ για τις εξετάσεις (π.χ. ενημερωτικές επιστολές, οδηγίες χρήσης πλατφόρμας, οδηγούς εξετάσεων, κλπ.)	60	1	5	15	16	23	4.00	3.92	1.06
2. Αξιολογήστε τη διαδικασία προσομοίωσης των εξετάσεων (δοκιμαστική εξέταση)	58	1	4	16	20	17	4.00	3.83	0.99
3. Αξιολογήστε τη μέθοδο εξέτασης της ΘΕ σας	60	5	6	13	13	23	4.00	3.72	1.30
4. Αξιολογήστε το χρόνο που είχατε στη διάθεσή σας για να απαντήσετε στα θέματα των εξετάσεων:	60	14	16	12	6	12	2.50	2.77	1.44
5. Αξιολογήστε την τεχνική υποστήριξη των εξετάσεων (helpdesk)	60	1	6	22	14	17	4.00	3.67	1.05
6. Αξιολογήστε τη χρήση της πλατφόρμας εξετάσεων (exams.eap.gr)	60	1	5	13	21	18	4.00	3.86	1.01
7. Αξιολογήστε το βαθμό διασφάλισης του αδιάβλητου των εξετάσεων	58	1	5	13	13	26	4.00	4.00	1.09
8. Σε ποιο βαθμό επιθυμείτε στο μέλλον να εξεταστείτε από απόσταση;	59	3	7	5	12	32	5.00	4.07	1.25